

Mokslininkų grupės projekto „Lietuvos Seimo politinė darbotvarkė ir jos įrėminimas: 1990-2020 m. Seimo stenogramų analizė“
(projekto pavadinimas)
duomenų valdymo plano (DVP) metmenys

Skyriai	Klausimai	Paaiškinimai	Atsakymai
A. Duomenų rinkimas	1. Kokių duomenis planuojate rinkti ar sukurti?	<p><i>1.1. Ar egzistuoja duomenys, kuriuos galėtumėte pakartotinai panaudoti?</i></p> <p><i>1.2. Kokie numatomi duomenų tipai, formatai ir apimtys?</i></p>	<p>1.1. Įgyvendinant projektą pagrindinis duomenų šaltinis bus 1990-2020 m. LR Seimo stenogramos. Taip pat bus renkami duomenys ir iš kitų šaltinių: žiniasklaidos straipsnių, įrašų socialinėse medijose, LR Seimo interneto svetainės (informacija apie Seimo narių biografijas ir kt.), internetinių politikų, politinių partijų ir kitų viešų asmenų ir organizacijų puslapių.</p> <p>1.2. Projekto metu daugiausiai bus renkami tekstiniai duomenys, kurie bus saugomi *.txt ir *.csv formatais. Duomenų apimtis, turint galvoje saugojimo formatus, sudarys iki 1 GB.</p>
B. Duomenų ir jų atsarginių kopijų kaupimas	2. Kaip duomenys ir jų atsarginės kopijos bus kaupiami projekto metu?	<p><i>2.1. Kur bus kaupiami duomenys?</i></p> <p><i>2.2. Kokiu būdu planuojate atkurti duomenis, jei jie būtų pažeisti? Ar kursite duomenų atsargines kopijas?</i></p>	<p>2.1. Tyrimo metu renkami duomenys bus talpinami saugioje projekto vadovo asmeninio puslapio FTP talpykloje (ftp://ftp.vaidasmo.lt/PolAFra). Atsarginės kopijos bus saugomos asmeniniuose tyrimo vykdytojų archyvuose. Taip pat sutvarkyti ir konvertuoti duomenys bus publikuojami nacionalinėse (pvz., LiDA) bei tarptautinėse (pvz., zenodo.org) talpyklose</p> <p>2.2. Jei duomenys būtų pažeisti vienoje iš 2.1. punkte nurodytų laikmenų, juos būtų galima atkurti pasitelkiant kitose vietose saugomas atsargines kopijas.</p>
	3. Kaip užtikrinsite sukauptų duomenų saugumą?	<p><i>3.1. Kokia gali būti rizika duomenų saugumui ir kaip ši rizika bus valdoma?</i></p> <p><i>3.2. Kaip užtikrinsite, kad projekto partneris (jei yra) galėtų saugiai pasiekti duomenis?</i></p>	<p>3.1. Kadangi duomenų kaupimui ir saugojimui bus naudojamos kelios talpyklos, įskaitant virtualią vadovo asmeninio puslapio FTP talpyklą, rizika duomenų saugumui yra minimali.</p> <p>3.2. Projekto partneris pasieks duomenis taip pat naudojant tas pačias talpyklas, įskaitant suteiktą</p>

Skyliai	Klausimai	Paaikkinimai	Atsakymai
			prieigą prie virtualios vadovo asmeninio puslapio FTP talpyklos.
C. Duomenų atranka ir saugojimas	4. Kurie duomenys yra ilgalaikės vertės ir turi būti saugomi?	<p>4.1. Kurie duomenys turi būti saugomi ar sunaikinami dėl tam tikrų sutartinių nuostatų, teisinių ar kitų reikalavimų?</p> <p>4.2. Kokį laikotarpį duomenys bus saugomi?</p>	<p>4.1. Visi duomenų šaltiniai yra vieši ir apie viešus asmenis, todėl sukurti duomenys nereikalauja nuasmeninimo ir anonimizavimo.</p> <p>4.2. Projekto metu sukurti duomenys bus saugomi neribotą laiką ir talpinami į specializuotus duomenų archyvus (pvz., Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas, LiDA, zenodo.org).</p>
D. Prieiga prie duomenų	5. Kaip užtikrinsite duomenų prieinamumą ir galimybę jais naudotis?	<p>5.1. Kada duomenys taps prieinami?</p> <p>5.2. Kaip potencialūs naudotojai sužinos apie duomenis?</p> <p>5.3. Kam bus suteikta galimybė naudotis duomenimis ir kokiomis sąlygomis?</p>	<p>5.1. Visi surinkti duomenys taps viešai prieinami pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.</p> <p>5.2. Duomenys bus talpinami į specializuotus duomenų archyvus (pvz., LiDA, zenodo.org), kuriuose bus aprašomi pagal tarptautinius standartus (DDI ir pan.), todėl jų metaduomenys bus prieinami paieškos sistemoms ir automatizuotam nuskaitymui.</p> <p>5.3. Prie projekto metu surinktų duomenų bus suteikta atvira prieiga.</p> <p>Atveriamiems duomenims bus suteikiama Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licencija „CC BY-SA“ (cc.lnb.lt/cc-by-sa).</p>
E. Atsakomybė ir ištekliai	6. Kam bus priskirta atsakomybė už duomenų tvarkymą bei valdymą?	<p>6.1. Kas atsakingas už DVP įgyvendinimą bei periodišką peržiūrą ir koregavimą?</p> <p>6.2. Ar nuostatos dėl duomenų nuosavybės ir atsakomybės už mokslinių tyrimų duomenų tvarkymą / valdymą bus aptartos su partneriu (jei yra)?</p>	<p>6.1. Už DVP įgyvendinimą bei periodišką peržiūrą ir koregavimą bus atsakingas projekto vadovas.</p> <p>6.2. Taip, duomenų nuosavybės ir atsakomybės už mokslinių tyrimų duomenų tvarkymą (valdymą) klausimai bus aptarti su projekto partneriu.</p>
	7. Kokie žmogiškieji ir kiti ištekliai bus reikalingi rengiant bei įgyvendinant DVP?	<p>7.1. Ar reikės įdarbinti specialias kvalifikacijas turinti darbuotoją?</p> <p>7.2. Ar bus reikalinga speciali, papildoma įranga, įskaitant programinę?</p>	<p>7.1. Nereikės, nes du projekto pagrindiniai vykdytojai dirba KTU Duomenų analizės ir archyvavimo centre, kurio viena iš funkcijų yra duomenų archyvavimas ir ilgalaikis saugojimas.</p>

Skyriai	Klausimai	Paaškinimai	Atsakymai
		<i>7.3 Ar įvertinote, kad duomenų bankai ar saugyklos gali taikyti mokesčius už duomenų kaupimą, saugojimą ar atvėrimą?</i>	<p>7.2. Specialios ir papildomos techninės/informacinės įrangos poreikis neplanuojamas, tačiau esant poreikiui bus užtikrinamas KTU. Taip pat projekto metu bus kuriama specializuota teksto analizės programinė įranga.</p> <p>7.3. Planuojamos apimties duomenų saugojimas ir publikavimas ilgalaikiam atviros prieigos saugojimui specializuotuose duomenų archyvuose (pvz., LiDA, zenodo.org) yra nemokamas.</p>

Projekto vadovas

Vaidas Morkevičius
(vardas, pavardė)